

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.10685155

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MATERIAL DIDÁTICO

Cartilha de Plano de Ação para Inventário de Risco no
Ramo da Beleza em Empreendimentos de Pequeno Porte

Erika Borges Ferreira
Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos

Como referenciar:

Ferreira, E. B.; Vasconcelos, A. L. F. S. (2023). Cartilha de Plano de Ação para Inventário de Risco no Ramo da Beleza em Empreendimentos de Pequeno Porte. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Sustentabilidade Corporativa em Pequenas e Médias Empresas do Brasil. 10.5281/zenodo.10685155

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Sustentabilidade Corporativa em Pequenas e Médias Empresas do Brasil

Produto Técnico-Tecnológico: Aplicativo para celular: Beleza Legal

Demanda espontânea: A necessidade de aprimoramento surgiu a partir de estudos e colaborações com empreendedores do setor de beleza, revelando que muitos desses empresários estavam pouco informados sobre os riscos inerentes aos seus negócios.

Organização: Empreendedores do ramo da beleza, informais ou formais, inscritos no CNAE 9602-5/01 e 9602-5/02.

Descrição do PPT: Criação de um aplicativo chamado "Beleza Legal" para autodiagnóstico de riscos específicos no setor da beleza, considerando regulamentações como a Lei Complementar 128 de 2008 para o MEI, a Lei 12.973 de 2014 e a Lei 13.352 de 2016. O aplicativo surgiu a partir da criação de uma categoria: "O que você precisa saber" para aprofundar a compreensão das leis. Os usuários respondem a perguntas para identificar riscos e recebem um plano de ação para mitigá-los. Com o autodiagnóstico gerado pelo aplicativo, os empreendedores podem acessar o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Receita Federal do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) ou ainda as Prefeituras para implementar medidas de redução dos riscos catalogados.

Divulgação da Produção: O produto será divulgado nas páginas eletrônicas de entidades que auxiliam o microempreendedores e nas associações relacionadas ao ramo da beleza.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta: Busca-se minimizar a ameaça de falência no setor da beleza, promovendo a disseminação e entendimento das obrigações e direitos dos empreendedores, enquanto estimula a gestão consciente. Além disso, a regulamentação visa atenuar os riscos trabalhistas inerentes à ampla informalidade no setor, garantindo que os empreendedores estejam devidamente informados.

Impacto Potencial: Alto. Ao empregar o aplicativo "Beleza Legal", o empreendedor terá à sua disposição um inventário de riscos detalhado, destacando os riscos identificados e apresentando ações sugeridas para mitigação ou eliminação deles. O empreendedor possui a autonomia para agir com base no diagnóstico gerado ou buscar apoio junto a entidades especializadas no suporte aos Microempreendedores Individuais (MEI). Essa abordagem oferece ao empreendedor uma ferramenta prática para compreender e lidar proativamente com os desafios identificados em seu negócio.

Impacto Realizado: Alto. A pesquisa foi conduzida em Santo André, envolvendo estudantes e profissionais do setor da beleza, durante os meses de setembro e outubro de 2023. O questionário também foi divulgado durante a *Beauty Fair* 2023, em setembro do mesmo ano. A pesquisa revelou lacunas relacionadas às legislações fundamentais, e por meio do autodiagnóstico, os participantes agora podem implementar ações específicas para resolver ou eliminar esses riscos identificados. Essa abordagem prática proporciona aos empreendedores do ramo da beleza meios concretos de fortalecer a conformidade legal e aprimorar a gestão de seus negócios.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta. A inovação que se busca tem diversos focos: (1) lacuna teórica que identificou a falta de artefatos práticos aos pequenos empreendedores; (2) elaboração de uma categoria inicial para a compreensão do risco e (3) como resultado final a criação de um aplicativo, bem como a cartilha de Plano de Ação buscam capacitar os empreendedores, permitindo que compreendam, aprendam e apliquem eficazmente as normas legais em suas práticas empreendedoras.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Baixa. O empreendedor pode simplesmente baixar o aplicativo e responder às perguntas para obter uma avaliação de sua conformidade com as leis do ramo da beleza.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): O aplicativo é de grande utilidade para empreendedores no setor de beleza, permitindo a avaliação dos riscos associados às legislações do MEI e do Salão Parceiro.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. O potencial de aplicação é alto pois pode ser utilizado por qualquer empreendedor do ramo da beleza, formal ou informal através da divulgação do aplicativo na Receita Federal – NAF, nas Prefeituras e no SEBRAE, possibilitando a escalabilidade e divulgação do aplicativo

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. A pesquisa teve como participantes alunos da Escola de Ouro e profissionais do ramo da beleza da cidade de Santo André e participantes da Feira *Beauty Fair* realizada em São Paulo.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita. Escalável, com possibilidade de realizar adaptações nas questões específicas relacionadas à Lei Salão Parceiro. A acessibilidade via internet amplia ainda mais sua aplicabilidade, tornando-o acessível a qualquer empreendedor interessado em aprimorar sua compreensão e conformidade com as legislações pertinentes.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.10685155

Cartilha de Plano de Ação para Inventário de Risco no Ramo da Beleza em Empreendimentos de Pequeno Porte

RESUMO

O aplicativo "Beleza Legal" tem como principal propósito a identificação e avaliação dos riscos vinculados às regulamentações aplicáveis ao setor de beleza. Por meio do uso do aplicativo, os empreendedores obterão um autodiagnóstico, denominado inventário de risco, que os capacitará a gerenciar de forma independente os riscos em seus negócios através da cartilha de plano de ação. Alternativamente, eles também têm a opção de buscar assistência junto aos órgãos de apoio aos microempreendedores.

Palavras-chave: microempreendedor, ramo da beleza, Lei Salão Parceiro, gestão de risco, inventário do risco.

Action Plan Booklet for Risk Inventory in the Beauty Industry for Small-Scale Enterprises

ABSTRACT

The "Beauty Legal" app has the main purpose of identifying and evaluating the risks associated with the regulations applicable to the beauty industry. Through the use of the app, entrepreneurs will obtain a self-diagnosis, called a risk inventory, which will empower them to independently manage the risks in their businesses with the help of an action plan handbook. Alternatively, they also have the option to seek assistance from organizations that support microentrepreneurs.

Keywords: microempreendedor, ramo da beleza, Lei Salão Parceiro, gestão de risco, inventário do risco.

Como referenciar:

Ferreira, E. B.; Vasconcelos, A. L. F. S. (2023). Cartilha de Plano de Ação para Inventário de Risco no Ramo da Beleza em Empreendimentos de Pequeno Porte. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Sustentabilidade Corporativa em Pequenas e Médias Empresas do Brasil. 10.5281/zenodo.10685155

Cartilha de Plano de Ação para Inventário de Risco no Ramo da Beleza em Empreendimentos De Pequeno Porte

1 INTRODUÇÃO

A gestão de riscos desempenha um papel fundamental em todos os empreendimentos, exigindo a classificação cuidadosa desses riscos em categorias como aquilo que pode ser evitado, reduzido, compartilhado ou aceito, conforme proposto por Steinberg et al. (2004). No entanto, essa abordagem pode ser desafiadora para empreendedores novatos, informais ou aqueles que não têm conhecimento das regulamentações de seu setor, como é frequentemente o caso no ramo da beleza.

O aplicativo criado segue a abordagem da metodologia *Design Science Research* (DSR) para solucionar problemas reais e propor soluções. Uma contribuição significativa é a introdução da categoria "O que você precisa saber", que tem como objetivo fornecer informações vitais sobre regulamentações, especialmente relacionadas às áreas financeira e fiscal, incluindo as leis que afetam Microempreendedores Individuais (MEI) e a regulamentação dos Salões Parceiros. Isso visa auxiliar empreendedores do setor de beleza a aprimorar sua compreensão e gestão dos riscos associados às suas atividades, preenchendo uma lacuna crucial na área de gerenciamento de riscos.

2 MATERIAIS E METODOS

Foi proposta a introdução da categoria "Aquilo que preciso saber" para fornecer informações fundamentais sobre regulamentações relacionadas ao setor de beleza, através de um autodiagnóstico.

Quadro 1 - Aquilo que preciso saber

Categoria	Base legal	Indicadores
Aquilo que preciso saber	Legislações específica ao setor do ramo da beleza – Lei 12.592/2012; Lei 13.352 de 2016 – conhecida como Lei Salão Parceiro e a Lei 128 de 2008 – Lei do MEI	Classificação de Risco
Consequência: com o autodiagnóstico (inventário de risco) é possível gerar análises preditivas e apontamentos de riscos de falência e riscos trabalhistas, tornando possível a identificação de ações para tratamento aos riscos identificados através da cartilha de plano de ação, bem como a publicidade e aplicabilidade das legislações norteadoras para a atividade do ramo da beleza.		

Fonte: Autores, 2023

Conhecer e se familiarize com a legislação primária vigente em seu setor é ponto fundamental. Isso implica em compreender tanto os direitos quanto as obrigações que lhe competem. Ao adquirir essa compreensão, torna-se viável a classificação dos riscos associados ao negócio, bem como sua mitigação, redução e compartilhamento de maneira consciente e responsável, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade do negócio.

Para aplicar a categoria inicial "Aquilo que preciso saber", desenvolveu-se um autodiagnóstico que é o aplicativo "Beleza Legal" que tem como objetivo catalogar os riscos aos quais estão sujeitos os empreendedores do ramo da beleza com base na legislação vigente. Os riscos são classificados no seguinte nível:

Quadro 2 - Nível de Risco (NR)

Risco	Descrição do risco	Peso
Muito baixo	Mínimo → o empreendedor conhece e aplica a legislação vigente específica	1
Baixo	Pequeno → o empreendedor conhece e aplica parte da legislação vigente específica	2
Médio	Moderado → o empreendedor conhece, mas aplica pouco a legislação vigente	5
Alto	Significativo → o empreendedor conhece, mas não aplica a legislação vigente.	8
Muito Alto	Catastrófico → o empreendedor não conhece a legislação vigente.	10

Fonte: Adaptado do TCU (2018)

A identificação dos riscos permite que o empreendedor se organize e resolva o problema detectado. O plano de ação proposto é adequado ao público-alvo desta pesquisa, levando em conta a relação custo-benefício. Conhecendo a abordagem para tratar o risco, será possível tomar medidas para reduzi-lo ou eliminá-lo.

2.2 TECNOLOGIA SOCIAL

A tecnologia social desenvolvida é o aplicativo "Beleza Legal," que oferece uma solução ágil, fácil e tecnológica aos empreendedores do setor da beleza. Após a conclusão do questionário, o resultado do autodiagnóstico é gerado em formato PDF e acompanhado de uma cartilha de plano de ação. Isso capacita o empreendedor a apresentar de maneira eficaz esses resultados às entidades que podem auxiliá-lo a orientar suas ações para mitigar riscos e melhorar seu negócio. Além disso, a cartilha de plano de ação fornece sugestões práticas para resolver os problemas identificados, tornando-o uma ferramenta valiosa para promover a sustentabilidade do empreendedorismo no setor da beleza.

Figura 1 – Inventário de Risco

Figura 2 – Inventário de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO E CARTILHA DE PLANO DE AÇÃO PARA EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO PORTE DO RAMO DA BELEZA

Autodiagnóstico - Respondente xxxxx	
Perfil - Setor da Beleza	
Você é:	Profissional da beleza que trabalha em casa e/ou a domicílio
Qual a sua principal atividade como Profissional de Beleza?	Manicure / pedicure
Sexo	Feminino
Escolaridade	Superior completo
Faixa Etária	De 36 até 45 anos
Sua cor ou raça é:	Branca
Email	

Inventário de Risco - Setor da Beleza					
Questão	Pergunta	Resposta	Peso	Risco	Indicador
7	Qual o seu nível de conhecimento da Lei do Microempreendedor Individual (MEI)?	Conheço e aplico em parte	2	Baixo	✓
8	Qual o seu nível de conhecimento da Lei Salário Parceiro?	Não conheço	10	Muito Alto	✗
9	Você é formalizado como Microempreendedor Individual (MEI)?	Sim	Sem pontuação	xx	xx
10	Por que você optou por não se formalizar?				
11	Como empreendedor da beleza, qual é a sua percepção em relação à formalização do seu negócio?	Não tenho uma opinião clara sobre a formalização do empreendedor da beleza.	5	Médio	!
12	Quem é responsável pelo recolhimento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) no seu contrato de parceria com o salão de beleza?	Não trabalho em salão de beleza, trabalho por conta própria e por isso sou responsável pelo recolhimento do DAS.	nulo		
13	Como MEI profissional da beleza que trabalha em um salão de beleza, foi elaborado o contrato de parceria com o salão?	Não tenho conhecimento sobre a necessidade de elaborar um contrato de parceria com o salão ou não há contrato em vigor.	#N/D	#N/D	#N/D
14	Quando da elaboração do contrato de parceria, qual foi o impacto percebido por você em relação à possibilidade de auxiliar na definição dos direitos e deveres do acordo, bem como trabalhar em outro salão de beleza e ter seus próprios clientes?	Não trabalho em salão de beleza, trabalho por conta própria	nulo		
15	Apesar de ter um contrato de parceria, você executa atividades diferentes daquelas especificadas no contrato? Por exemplo, se você é contratado como manicure, mas acaba realizando atividades de recepcionista.	Não trabalho em salão de beleza, trabalho por conta própria	nulo		
16	Quais são os benefícios proporcionados pela lei do salário parceiro aos profissionais de beleza e que você tem conhecimento?	Não conheço a lei, não consigo opinar	10	Muito Alto	✗
17	O contrato de parceria entre o salão de beleza e o profissional foi homologado no sindicato profissional ou na Superintendência Regional do Trabalho do respectivo Estado, perante duas testemunhas?	Não trabalho em salão de beleza, trabalho por conta própria	nulo		
18	Você, como profissional da beleza, possui conhecimento das diferenças entre um profissional parceiro e um profissional empregado?	Não tenho conhecimento das diferenças entre um profissional parceiro e um profissional empregado.	10	Muito Alto	✗
19	Frequentemente você recolhe o DAS:	Sempre recolho o DAS dentro do prazo estabelecido.	1	Muito Baixo	✓
20	Anualmente o MEI precisa entregar a Declaração Anual, que é uma obrigação do empreendedor. Você:	Sempre entrega a Declaração Anual dentro do prazo estabelecido	1	Muito Baixo	✓
21	Você faz o controle e/ou mantém o Relatório Mensal de Receitas Brutas para comprovação das receitas, anexando todas as notas fiscais recebidas e emitidas?	Não faço o controle e não mantenho o Relatório Mensal de Receitas Brutas com as notas fiscais recebidas e emitidas.	10	Muito Alto	✗
22	Você tem uma conta bancária específica para o seu MEI? Qual a importância de separar as finanças da pessoa jurídica e da pessoa física para o profissional parceiro?	Não tenho uma conta jurídica, mas considero relevante separar as finanças. Dessa forma, é possível manter um controle mais preciso dos ganhos e gastos relacionados ao meu trabalho como profissional parceiro.	5	Médio	!
23	Você como MEI, sabe distinguir faturamento de lucro?	Sim, tenho algum conhecimento da legislação, mas aplico apenas uma parte dela para diferenciar faturamento de lucro.	5	Médio	!
24	Você emite nota fiscal ao salão de beleza pelo serviço prestado, de acordo com os valores a receber da sua comissão?	Não trabalho em salão de beleza, trabalho por conta própria, por isso não emito nota fiscal ao salão	nulo		
25	A Lei do Salário Parceiro prevê que todo pagamento pelos serviços prestados deve ser feito diretamente ao salão de beleza, e não diretamente a você como profissional parceiro. Essa condição está de acordo com o que o salão de beleza faz?	Trabalho por conta própria e por isso recebo direto	nulo		
26	Você como profissional MEI tem buscado cursos de formação e capacitação para aprimorar seus conhecimentos em sua área de atuação e gestão do negócio?	Sim, tenho buscado constantemente cursos de formação e capacitação na área da gestão	1	Muito Baixo	✓

Fonte: Autoras (2023)

Figura 3 – Cartilha de Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO PARA EMPREENDEDORES DA BELEZA

Após ter realizado o autodiagnóstico, verifique sua pontuação em cada resposta e o risco do seu negócio!

7 QUAL O SEU NÍVEL DE CONHECIMENTO DA LEI DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)?

8 QUAL O SEU NÍVEL DE CONHECIMENTO DA LEI SALÃO PARCEIRO?

PESO 1 - RISCO MUITO BAIXO
Parabéns! Conhecer a legislação que você está inserido é fundamental para uma administração consciente. Continue se mantendo atualizado sobre as regulamentações relacionadas ao seu negócio.

PESO 2 - RISCO BAIXO
Para diminuir o risco do seu negócio, é necessário aplicar a lei em sua totalidade. Destaque-se mais a esse aspecto e busque implementar todas as determinações legais. Tenha confiança de que você é capaz de fazer isso!

PESO 3 - RISCO MÉDIO
Seu risco é médio, por isso é fundamental aplicar a lei em sua totalidade para reduzir o risco do negócio. Aprofunde seu compromisso nessa área e busque cumprir todas as obrigações legais de maneira detalhada. Tenha confiança em suas habilidades e perseverança.

PESO 4 - RISCO ALTO
Apenas conhecer a Lei não é suficiente. É preciso aplicar suas determinações. Certifique-se de entender plenamente as exigências legais aplicáveis ao seu negócio e tome as medidas necessárias para implementá-las corretamente.

PESO 10 - RISCO MUITO ALTO
Cuidado! O seu risco é muito alto! O não cumprimento da legislação pode ameaçar o seu negócio. Invista em conhecimentos! Utilize os recursos disponíveis, como capacitações gratuitas do SEBRAE e áreas especializadas nas Prefeituras, para aprender sobre a legislação específica para MEI's.

PLANO DE AÇÃO

SEBRAE - <https://sebrae.com.br/site/PortalSebrae/>
Prefeituras da sua cidade, busque no departamento de empreendedorismo
NAF - Digite no Google ou em outro buscador: NAF Receita Federal

PLANO DE AÇÃO

Lei Salão Parceiro - https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113352.htm
Portal MEI - <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>
SEBRAE - <https://www.sebrae.com.br/artigo/mei-voce-sabe-o-que-e-lei-salao-parceiro>
NAF - Digite no Google ou em outro buscador: NAF Receita Federal

Fonte: Autoas (2023)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. (2006). *Lei Complementar 123 de 2006. 4.*
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

BRASIL. (2012). *Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012. Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador.* www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112592.htm

BRASIL. (2016). *LEI Nº 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016. Altera a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro 2012, para dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.* www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113352.htm

STEINBERG, R. M., EVERSON, M. E. A., MARTENS, F. J., & NOTTINGHAM, L. E. (2004). *Enterprise Risk Management-Integrated Framework.* www.aicpa.org/copyright.htm.

TCU, BRASIL. T. de C. da U. (TCU). (2018). Referencial básico de Gestão de Riscos.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3